

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502120>

УДК 631.01.020.05

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СКРЕПЕРНОГО КОВША**

Я.С. Горин, А.Р. Сифоров,

студенты 3 курса, напр. 35.03.11 «Гидромелиорация»

Н.Б. Мартынова,

доц., к.т.н.,

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва

Аннотация: Предложены пути оптимизации расчета параметров скреперного ковша. Получены зависимости тяговых сопротивлений от плотности разрабатываемого грунта и толщины стружки. Оценена степень влияния исследуемых параметров на тяговое сопротивление и получено уравнение регрессии, показывающее влияние каждого фактора на тяговое сопротивление. Предложена оптимальная конструкция скреперного ковша и проведено экспериментальное исследование модели рабочего органа с заданными параметрами. Разработаны предложения по оптимизации геометрических параметров скреперного ковша.

Ключевые слова: разработка грунта, скреперный ковш, тяговое сопротивление, толщина стружки, глубина копания

DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE SCRAPER BUCKET

Ya.S. Gorin, A.R. Siforov,

Students of the 3rd year, direction 35.03.11 "Hydromelioration"

N.B. Martynova,

Associate Professor, Ph.D.,

RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev,

Moscow

Annotation: Ways of optimizing the calculation of the parameters of the scraper bucket are proposed. The dependences of traction resistance on the density of the developed soil and the thickness of the chips are obtained. The degree of influence of the studied parameters on the traction resistance is estimated and a regression equation is obtained showing the influence of each factor on the traction resistance. The optimal design of the scraper bucket is proposed and an experimental study of the model of the working body with specified parameters is carried out. Proposals have been developed to optimize the geometric parameters of the scraper bucket.

Keywords: excavation, scraper bucket, traction resistance, chip thickness, digging depth

В настоящее время, с развитием промышленности, строительства, сельского хозяйства, с широким внедрением природоохранных технологий возрастают требования к рабочим машинам и оборудованию, в том числе к скреперам. С увеличением мощности силового оборудования не только увеличиваются геометрические размеры рабочих органов, но и продолжаются поиски оптимальной конструкции ковша, а также его модификации [1-3]. Строительные работы ведутся на самых разных территориях, что в свою очередь может влиять на производительность и эффективность работы машины. В процессе земляных работ возникает такое явление, как налипание грунта на стенки ковша. Налипший грунт затрудняет полную разгрузку ковша скрепера, что в свою очередь не позволяет полностью загружать ковш во время цикла. Это приводит к дополнительным энергетическим затратам, увеличению рабочего

времени. В данной работе рассматривается, какие параметры грунта и рабочего оборудования оказывают влияния на площадь налипшего грунта с целью минимизировать отрицательное влияние налипания грунта на рабочий орган и увеличить коэффициент заполнения ковша [4].

Н.Г. Домбровский предложил определять сопротивления на рабочих органах землеройных машин по совокупности всех процессов, включающих резание, перемещение грунта по рабочему органу и перед рабочим органом, наполнение ковша [5-6]. Тяговое сопротивление может быть определено по формуле [7-8]:

$$P_{01} = \mu N + kbc + \varepsilon(k_n q + q_{пр}), \tag{1}$$

где: μ – коэффициент трения рабочего органа о грунт; N – давление режущей части на грунт; $q_{пр}$ – объем призмы волочения, м³; k_n – коэффициент наполнения ковша (отношение объемом разрыхленного грунта в ковше к его геометрическому объему); q – геометрическая емкость ковша, м³; ε – коэффициент сопротивления наполнению ковша и перемещению процессу волочения.

Данная зависимость не учитывает особенностей геометрии рабочего органа, ограничиваясь геометрической емкостью ковша (рис. 1).

Рисунок 1 – Усилия на рабочем органе при скорости 0,25 м/сек с изменением плотности грунта и глубины

Процесс налипания грунта может существенно затруднять работу ковша скрепера, снижая эффективность и производительность работы. Для улучшения разгрузки ковша и повышения производительности скрепера, было предложено сделать рабочий орган с подвижным дном, которое во время разгрузки собирает грунт, налипший на стенки и днище ковша, тем самым обеспечить полную разгрузку ковша, повысив существенно производительность машины.

Коэффициент наполнения ковша равен отношению объема разрыхленного грунта в ковше и емкости ковша. Появляются пустоты, которые комки глины не заполняют. Для решения этой проблемы было предложено использовать подвижное дно. В сочетании с ним, комки глины во время движения дна и скрепера будут разрушаться, тем самым полностью занимая весь объем ковша (рис. 2).

Рисунок 2 – Исследование модели рабочего органа в грунтовом канале

По результатам исследований выполнена модель скреперного ковша. На грунтовом канале были исследованы технические показатели разработанной машины. Был проведён эксперимент по созданному прототипу модели рабочего органа скрепера, которая была спроектирована в масштабе 1:10. Исследование проводилось с различным состоянием грунта плотностью от четырёх до восьми ударов плотнометра. В процессе исследования менялась глубина резания рабочего органа от 0.2 метра до 0.5 метров, увеличивалась скорость от 0.16 м/сек до 0.25 м/сек и плотность грунта.

По результатам экспериментальных исследований было получено уравнение регрессии:

$$P_{01} = 12,36 + 2,35h + 1,47C + 0,65v \quad (2)$$

где h – глубина разработки, м;

C – количество ударов плотнометра ДорНИИ;

v – скорость рабочего органа, м/с.

По результатам исследований был проведен анализ влияния различных факторов на работу ковша. Такой фактор как глубина, согласно данным расчетам, является самым значимым. Наименьшим фактором по значимости, но также существенно влияющим на работоспособность оказалась скорость. Такой фактор, как плотность грунта, оказался куда значительнее, чем скорость, но менее значим, чем глубина. По результатам обработки исследования, также можно сделать вывод, что с увеличением плотности грунта коэффициент наполнения снижается, что приводит к уменьшению производительности и снижению работоспособности. Предложенный прототип ковша за счёт модернизации подвижным дном увеличивает коэффициент наполнения, а также повышает производительность и работоспособность.

Список литературы

- [1] Мажугин Е.И. Мелиоративные машины: учебное пособие. / Е.И. Мажугин, Л.Л. Казаков, Е.А. Ворошко – Минск.: РИПО, 2018. 311 с.
- [2] Мартынова Н.Б. Расчет машин и оборудования природообустройства. / Н.Б. Мартынова, Х.А. Абдулмажидов, В.И. Балабанов – М.: МЭСХ, 2020. 86 с.

[3] Поддубный В.И. Статический расчет технологических машин природообустройства. / В.И. Поддубный, Х.А. – Абдулмажидов М.: ВНИИГиМ, 2019. 30 с.

[4] Абдулмажидов Х.А. Трехмерное моделирование элементов машин природообустройства в системе «AutoCAD». / Х.А. Абдулмажидов – М.: МГУП. 2012. 123 с.

[5] Мартынова Н.Б. Машины и оборудование для производства культуртехнических работ. / Н.Б. Мартынова, В.И. Балабанов, Х.А. Абдулмажидов – М.: Издательство «Перо», 2021. 84 с.

[6] Мартынова Н.Б. Расчет технологических машин природообустройства. / Н.Б. Мартынова – М.: Издательство «Перо», 2020. 92 с.

[7] Доценко А.И. Строительные машины и оборудование: Учебник для строительных вузов / А.И. Доценко, В.Г. Дронов. – М.: ИНФА – М. 2014. 533 с.

[8] Поддубный В.И. Расчет основных параметров скреперов / В.И. Поддубный, Н.К. Теловов. Учебное пособие – М.: МГУП, 2009. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mazhugin E.I. Ameliorative machines: textbook. / E.I. Mazhugin, L.L. Kazakov, E.A. Voroshko – Minsk.: RIPO, 2018. 311 p.

[2] Martynova N.B. Calculation of machines and equipment for environmental management. / N.B. Martynova, Kh.A. Abdulmazhidov, V.I. Balabanov – M.: MESH, 2020. 86 p.

[3] Poddubny V.I. Static calculation of technological machines for environmental management. / IN AND. Poddubny, H.A. – Abdulmazhidov M.: VNIIGiM, 2019. 30 p.

[4] Abdulmajidov Kh.A. Three-dimensional modeling of elements of environmental management machines in the AutoCAD system. / H.A. Abdulmazhidov – M.: MGUP. 2012. 123 p.

[5] Martynova N.B. Machines and equipment for the production of cultural works. / N.B. Martynova, V.I. Balabanov, Kh.A. Abdulmazhidov – M.: Pero Publishing House, 2021. 84 p.

[6] Martynova N.B. Calculation of technological machines for environmental management. / N.B. Martynova – M.: Pero Publishing House, 2020. 92 p.

[7] Dotsenko A.I. Construction machines and equipment: Textbook for construction universities / A.I. Dotsenko, V.G. Dronov. – М.: INFA – М. 2014. 533 p.

[8] Poddubny V.I. Calculation of the main parameters of scrapers / V.I. Poddubny, N.K. Telov. Textbook – М.: MGUP, 2009. 56 p.

© Н.Б. Мартынова, Я.С. Горин, А.Р. Сифоров, 2022

Поступила в редакцию 04.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Мартынова Н.Б., Горин Я.С., Сифоров А.Р. Определение оптимальных параметров скреперного ковша // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 70-76. URL: <https://ip-journal.ru/>